

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 07 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

O‘ZBEKISTONDA MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARIGA O‘TISHI SHAROITIDA SOLIQ QONUNCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

No‘monov Dilshodbek Muzaffar o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi huzuridagi, “Soliq-servis” davlat unitar korxonasi, Farg‘ona viloyati bo‘limi, Farg‘ona shahar bosh mutaxassisi

Annotatsiya: *Ushbu maqola so‘ng yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan soliq qonunchiligi va tizimidagi islohotlarning mazmun-mohiyati, uni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq isloh qilish masalalari bag‘ishlangan. Shu masalalar doirasida aylanmadan tashqari uzoq muddatli aktivlarni, xususan asosiy vositalar hisobini va ularni moliyaviy hisobotlarda aks ettirish moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari talablari hamda mezonlari asosida uning hisobini tashkil etish muhokama etiladi. Soliq qonunchiligidagi nomuvofiqliklar, ularning yechimini hal etish bo‘yicha takliflar tavsiya etiladi.*

Kalit so‘zlar: *soliq hisobi; moliyaviy hisob; moliyaviy hisobot; aylanmadan tashqari uzoq muddatli aktivlar; investitsion mulk; sotish uchun mo‘ljallangan uzoq muddatli aktivlar; foyda; daromad; amortizatsiya.*

Mamlakatimiz iqtisodiyoti va ijtimoiy sohalarida so‘nggi yillarda keng ko‘lamli o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda. Buni biz mamlakat iqtisodiyotining liberallashtirilishi, yaqin va qo‘shni davlatlar bilan o‘zaro ishonchning mustahkamlanishi misollarida ko‘rishimiz mumkin. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahbarligida amalga oshirilayotgan muvaffaqiyatli siyosiy va iqtisodiy islohotlar, mintaqaviy va xalqaro masalalardagi izchil qadamlar natijasida mamlakatimiz jahon maydonida munosib o‘rin egalladi. Mamlakat o‘ziga xos rivojlanish yo‘lini topdi va bu borada qat‘iy qadamlar bilan oldinga intilmoqda. Oxirgi besh yil “Yangi O‘zbekiston”, “O‘zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichi” degan nomlar bilan Vatanimiz tarixida, jahon hamjamiyati bilan munosabatlarimiz silsilasida g‘oyat muhim o‘rin egallab kelmoqda. Bu davr – O‘zbekistonni, jamiyatimiz hayotidagi siyosiy-ijtimoiy, iqtisodiy munosabatlarni tubdan o‘zgartirgan, mamlakatimizni yangi, demokratik qiyofada jahonga tanitgan davrdir.

Mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlangan davlatlar qatorida yuksaltirish hamda aholini ijtimoiy himoyalash, tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirish, ishlab chiqarish jarayonini yanada kengaytirishda muhim dastaklardan biri hisoblangan soliq mexanizmini maqbullashtirish ahamiyatli masalalardan biridir. Bugungi kunda respublikamiz soliq siyosatining muhim yo‘nalishlari yuridik va jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishni takomillashtirish, bilvosita soliqqa tortish samaradorligini ta‘minlash, byudjet daromadlarini shakllantirishda resurs soliqlariga ko‘proq e‘tibor qaratish, soliq tizimining soddaligiga erishish, davlat xarajatlarini optimallashtirishga qaratilgandir. Mamlakat iqtisodiyoti soliq tizimi bilan uzviy aloqada bo‘lib, iqtisodiyotdagi o‘zgarishlar soliq tizimida tub o‘zgarishlarni amalga oshirishga sabab bo‘ladi va aksincha.

Dunyo tajribasidan ma'lumki yer yuzidagi barcha davlatlar o'z funktsiya va vazifalarining uzluksiz, to'liq ravishda amalga oshirish orqali taraqqiyotini ta'minlash uchun zarur mablag'larni shakllantirishda soliqlarga murojaat qiladi. Shuningdek, bozor iqtisodiyoti asosida rivojlangan mamlakatlarda davlatning iqtisodiyotni tartibga solish dastaklaridan biri sifatida soliqlardan foydalanadi. Soliqlar bevosita davlatchilikning paydo bo'lishi bilan bog'liqdir, ya'ni kishilik jamiyatida davlatchilik paydo bo'libdiki davlat o'z vazifalarini bajarish uchun moliyaviy manba sifatida soliqlardan foydalanadi. Chunki hozirgacha kishilik jamiyatida davlatning o'z oldidagi vazifa va majburiyatlarini bajarish uchun zarur bo'ladigan moliyaviy resurslarni shakllantirish uchun soliqdan boshqa manba o'ylab topilgan yoki ixtiro qilingan emas.

Mamlakat iqtisodiyotida soliq yukini kamaytirish, yangi soliq subyektlari safini kengaytirish, xufiyona iqtisodiyotga imkon qadar barham berish, qo'shilgan qiymat solig'i va uni hisobga olish tizimini zanjirli bog'lanishini ta'minlash jamiyatimizda soliq to'lamaydigan yoki undan bo'yin tovlashga intiladigan shaxslar imkoniyatini cheklab boradi. Alar-oqibat biz Benjamin Franklinning "Bu dunyoda o'lim va soliqlardangina qochib qutulib bo'lmaydi" degan mashhur iborasi soliqning hayotdagi ahamiyati, iqtisodiyotdagi o'rni naqadar mislsiz ekanligini yaqqol anglab boramiz.

Prezidentimizning 2018 yil 29 iyundagi "O'zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi to'g'risida"gi farmoni [1] soliq siyosatida yangi sahifa ochdi. O'zbekiston Respublikasi soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasida soliqqa tortish tizimini tubdan isloh etish, shu jumladan, soliqlar va majburiy to'lovlarni qisqartirish, samarasiz soliq imtiyozlarini bekor qilish ko'zda tutilgan. Qulay raqobatli muhit yaratish, soliq qonunchiligi barqarorligi va soddalashtirilishini ta'minlash, soliq yuklarni kamaytirish, respublikamizning investitsion jozibadorligini oshirish hamda soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish konsepsiyaning asosiy maqsadlari hisoblanadi.

Davlatimiz rahbarining 2018 yil 26 iyundagi "Davlat soliq xizmati organlari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori[2] bilan soliq ma'muriyatchiligi tizimini takomillashtirishning eng muhim yo'nalishlari belgilab berildi. Xususan, davlat soliq xizmati organlarini soliq to'lovchilarning biznes-hamkori va maslahatchisi sifatidagi yangi imijini yaratish orqali xizmat ko'rsatishga yo'naltirilgan idoraga aylantirish vazifasi qo'yildi.

2020-yilning 1-yanvaridan mamlakatimiz prezidenti Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek "Yangi tahrirdagi Soliq kodeksida mamlakat taraqqiyotining tayanchi bo'lgan insofli, halol soliq to'lovchilarni rag'batlantirish, yashirin faoliyat yuritadiganlarni esa jazolash ko'zda tutilishi shart" bo'lgan yangi tahrirdagi Soliq kodeksini [3] kuchga kirishi mamlakatimiz soliq tizimida olib borilayotgan islohotlarni davomi sifatida e'tirof etilmoqda.

2020-yil 24-fevraldagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4611-sonli "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" qarori qabul qilindi. Bu qarorga ko'ra aksiyadorlik jamiyatlari, tijorat banklari, sug'urta kompaniyalari va yirik soliq to'lovchi toifasiga kiruvchi yuridik shaxslar 2021-yil yakunlari bo'yicha moliyaviy hisobotlarni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari talablari asosida tuzishlari hamda e'lon qilishlari kerak[4]. Ma'lumki, mamlakatimiz kompaniyalarida moliyaviy hisob va hisobotni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarilar asosida tashkil etish bo'yicha olib borilayotgan ishlar qoniqarli ahvolda emas. Bunga sabab birinchidan moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari bo'yicha mutaxassislarni yetishmasligi bo'lsa, ikkinchidan moliyaviy hisob va hisobotni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tashkil etish hamda tuzish bo'yicha auditorlik kompaniyalari tomonidan taklif etilayotgan xizmatlarni qiymatini yuqoriligida.

Shunday qilib, davlat yirik korxonalar va kompaniyalarning korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlarga muvofiq boshqaruvga o'tkazish bo'yicha aniq yo'lni bosib o'tgani ayon bo'ladi. Ushbu chora-tadbirlar, shuningdek, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq moliyaviy hisobotlarni tayyorlash allaqachon xorijiy kontragentlar bilan hamkorlik qilayotgan yoki bunday o'zaro aloqalarni o'rnatmoqchi bo'lgan kompaniya uchun juda muhim ekanligi bilan bog'liq. Axir, taqdim etilgan moliyaviy hisobotlar asosida kompaniya ishining ishonchligi, barqarorligi va uning rivojlanish istiqbollari to'g'risida fikr shakllantiriladi. Milliy standartga muvofiq tuzilgan moliyaviy hisobotlarni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari hisobotlariga aylantirish, kompaniya amalga oshirish uchun fond birjasida qog'oz narxlarini joylashtirish orqali qo'shimcha mablag' va investitsiyalarni jalb qilishni rejalashtirgan hollarda zarur.

Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari butun dunyoda keng qo'llanilmoqda va tan olinmoqda. Aslida, ba'zi mamlakatlar xalqaro moliyaviy hisobot standartlaridan o'z standartlari kabi o'zgarishsiz foydalanadilar, boshqalari esa mamlakatning o'ziga xos xususiyatlariga qarab ba'zi o'zgarishlarni amalga oshiradilar. Bu jarayon ko'plab iqtisodchilar tomonidan o'rganilgan va turli yondashuvlar mavjud.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini joriy etish bo'yicha Yevropa mamlakatlarining tajribasini o'rganish va ushbu jarayondagi muammolarga tizimli yondashish mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobot jarayoniga o'tishda muhim masalalardir. Shu munosabat bilan biz xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga o'tishda biznesning asosiy vazifalari sifatida quyidagi yo'nalishlarni aniqladik:

- moliyaviy hisobotlardan foydalanuvchilarga, birinchi navbatda investorlar uchun shaffof ma'lumotlarni taqdim etadigan buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobot standartlari tizimini shakllantirish;
- xo'jalik yurituvchi subyektlarda buxgalteriya hisobi tizimini xalqaro buxgalteriya tizimining asosiy yo'nalishlari bilan uyg'unlashtirishni ta'minlash;
- buxgalteriya hisobining xalqaro modellarining samarali jihatlaridan foydalangan holda uslubiy protseduralarni ishlab chiqish.

Xalqaro moliyaviy hisobot standartining asosiy maqsadi hamma uchun maqbul bo'lgan universal moliyaviy hisobot standartlarini yaratish va amalga oshirish yo'llarini topish hamda dunyoning barcha mamlakatlarida moliyaviy hisobotning eng yaxshi tomonlarini hisobga olgan holda ularni takomillashtirishdir. Bugungi kunda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llashda turli xil yondashuvlar mavjud. Biroq, har qanday holatda, xalqaro standartlarni amalga oshirishda korxonalar foydani manipulyatsiya qilish va iqtisodiy faoliyat natijalarini yashirish ehtimoli kamroq.

Dunyo bo'ylab kompaniyalarning buxgalteriya amaliyotida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini joriy etish holati tahlili bunday tendensiyalarning kuchayishi va xalqaro standartlardan foydalanishning ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Shunday qilib, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga dunyoning 109 mamlakatida ruxsat berilgan yoki majburiy, shu jumladan ro'yxatga olingan kompaniyalar uchun 81 ta va ro'yxatga olinmagan kompaniyalar uchun 28 ta.

Biroq bugungi kunda yurtimizda amaldagi soliq kodeksidagi ayrim me'yorlar moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari mezonlariga muvofiq emas. Masalan, xo'jalik subyektlariga tegishli binolar, inshootlar, transport vositalari, uskuna va jihozlarni barchasi BHMSga ko'ra asosiy

vositalar tarkibiga kiradi. Jumladan amaldagi soliq kodeksining 306-moddasi 2-bandida asosiy vositalarga quyidagicha ta'rif berilgan – “O‘zbekiston Respublikasida birlik (to‘plam) uchun belgilangan (asosiy vosita sifatida e’tirof etilgan sanadagi), qiymati bazaviy hisoblash miqdorining ellik baravari miqdoridan yuqori bo‘lgan, soliq to‘lovchida mulk huquqi asosida turgan (agar ushbu moddada boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo‘lsa) va soliq to‘lovchi tomonidan tovarlarni ishlab chiqarishda (xizmatlar ko‘rsatishda) yoki ma’muriy-boshqaruv ehtiyojlari uchun uzoq vaqt (davomiyligi o‘n ikki oydan ortiq vaqt) mobaynida foydalaniladigan mol-mulk soliq solish maqsadlarida asosiy vosita deb e’tirof etiladi”[3]. moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari esa hozirgi asosiy vositalar deb tan olinadigan uzoq muddatli aylanmadan tashqari aktivlarni 3 guruhga ajratadi:

Asosiy vositalar;

1. Korxonalar tomonidan nazorat qilinadigan, tovarlar ishlab chiqarish, xizmatlar ko‘rsatish, ularni yetkazib berish, ishlar bajarish, ma’muriy maqsadlar yoki ijaraga berish uchun foydalaniladigan hamda bir hisobot yilidan ortiq vaqt davomida foydalaniladigan uzoq muddatli aktivlar asosiy vositalar sifatida tavsiflanadi [5].

2. Investitsion mulk;

Mulkdor yoki ijaraga oluvchining ijara to‘lovlari orqali daromad olish yoki kapital qiymatini oshirish orqali daromad olish yohud ikkala maqsadni ko‘zlab tasarruf etilayotgan, egalik qilinayotgan uzoq muddatli aktiv investitsion mulk sifatida tavsiflanadi [6].

3. Sotish uchun mo‘ljallangan uzoq muddatli aylanmadan tashqari aktiv.

Agar aktivning balans qiymati kelgusida undan ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish, tovarlarni tashish, realizatsiya qilish va ma’muriy boshqarishda foydalanish orqali emas, balki mazkur aktivni sotish orqali qoplansa, bunday uzoq muddatli aktiv sotish uchun mo‘ljallangan uzoq muddatli aktiv sifatida tavsiflanadi [7].

Bundan tashqari 306-moddani 7-bandi 2-qismida keltirilgan “Mahsuldor chorva mollari”[3] moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarida “Biologik aktivlar”[6] sifatida tan olinadi.

Biz soliq kodeksining asosiy vositalar, mol-mulk solig‘i, xarajatlar va foyda solig‘ini aniqlash bilan bog‘liq tegishli moddalarni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari talablari hamda prinsiplari asosida tahrir qilib chiqish kerak degan fikrdamiz. Chunki soliq kodeksi talablari bilan moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari mezonlari o‘rtasidagi tafovut bir vaqtning o‘zida ikki turdagi moliyaviy hisobotlarni tuzishni taqozo etadi. Bu esa o‘z navbatida korxonaning moliyaviy hisobni yuritish va hisobotlarni tuzish xarajatlarini ortib ketishiga sabab bo‘ladi. Shundan kelib chiqib quyidagi tavsiyalarni beramiz:

1. 2022-yil yakunlari bo‘yicha moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida moliyaviy hisobot topshirishlari lozim bo‘lgan korxonalar ro‘yxatini to‘liq shakllantirish lozim.
2. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari bo‘yicha moliyaviy hisobot topshirishlari lozim bo‘lgan korxonalarda buxgalteriya hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tashkil eta olmagan korxonalarni ajratib olish lozim.
3. 2022-yilda buxgalteriya hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tashkil eta olmagan (yoki yetarli darajada tashkil eta olmagan) korxonalardan mazkur yo‘nalishda duch kelgan muammolar (savollar) bazasini shakllantirish kerak.

4. Respublikadagi barcha OTMlarda 08.00.08 — Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit ixtisosligida ilmiy tadqiqot olib borayotgan barcha doktorant hamda mustaqil tadqiqotchilarga buxgalteriya hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tashkil eta olmagan (yoki yetarli darajada tashkil eta olmagan) korxonalaridagi muammolar bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borishni tavsiya etish lozim.
5. 8.00.08 — Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit ixtisosligida ilmiy tadqiqot olib borayotgan doktorant hamda mustaqil tadqiqotchilarni mazkur korxonalarda tadqiqot olib borishlari uchun yetarli shart-sharoitlar yaratish lozim.
6. Korxonaga jalb etilgan har bir tadqiqotchi o'z mavzusi doirasida buxgalteriya hisobini tegishli bir obyekt bo'yicha (masalan asosiy vositalar hisobi) hisobni moliyaviy hisobotni xalqaro standartlari asosida tashkil etish va moliyaviy hisobotlarni tuzish yuzasidan ilmiy va amaliy ishlarni olib boradilar.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini amalga oshirish bilan bog'liq yana bir muammo xalqaro standartlarni qo'llashning umumiy qoidalarining yo'qligi bo'lishi mumkin. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari prinsipial asosda ishlab chiqilgan va ularni qo'llash bo'yicha batafsil ko'rsatmalarni o'z ichiga olmaydi. Bunday holda, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini amalga oshirish va keyinchalik amalga oshirishni boshqarish uchun mas'ul bo'lgan Markaziy milliy organni yaratishga e'tibor qaratish lozim. Turli mamlakatlar tomonidan moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini talqin qilishda farqlar yo'qligini ta'minlash uchun Markaziy milliy hokimiyat moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini talqin qilish bo'yicha IASB Kengashi bilan doimiy aloqada bo'lishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 29 iyundagi "O'zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi to'g'risida"gi farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 26 iyundagi "Davlat soliq xizmati organlari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.
3. O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi. <https://lex.uz/m/acts/4674902>.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 fevraldagi PQ-4611-sonli "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori.
5. "Asosiy vositalar". 16-son Buxgalteriya hisobining xalqaro standarti (IAS)
6. "Investitsion mulk". 40-son Buxgalteriya hisobining xalqaro standarti (IAS)
7. "Sotish uchun mo'ljallangan aktivlar". 5-son Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (IFRS)
8. "Qishloq xo'jaligi". 41-son Buxgalteriya hisobining xalqaro standarti (IAS)
9. Tohirovich, Q. N. (2021). Xalqaro moliyaviy hisob standartlariga o'tish dolzarbligi. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 1(2), 56-64.
10. Temirqulov, A., & Qudbiyev, N. (2022). Iqtisodiy rivojlanish maqsadlarini amalga oshirishda soliq siyosati o'rni. Journal of Integrated Education and Research, 1(2), 121-127.
11. Qudbiyev, N. T. (2023). Korxonalarining innovatsion strategiyasini ishlab chiqish xususiyatlari: korxonalarining innovatsion strategiyasini ishlab chiqish xususiyatlari.

12. Кенжебаева Г. Проблемы регулирования и защиты инвесторов в развитии электронной коммерции и пути их решения. – 2024.
13. Teshabayev D. B. U. NEW MODELS FOR ANALYSING THE FINANCIAL STATEMENTS OF ORGANISATIONS //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 833-839.
14. Kizi, Z. N. Z. (2024). LEVERAGING ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR SOLVING BUSINESS CHALLENGES. Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика), (6), 376-384.
15. Mamajonova G. The Mechanism of Integration of Cluster Members into the Innovative Environment for the Implementation of Innovative Projects //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 28. – С. 455-458.
16. Кундузова, К. И. (2022). Совершенствовании государственного финансового контроля. Zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari, 88-91.
17. Ablazov, N. (2023). THE ACCOUNTS OF RECEIVABLE AND PAYABLE IN CONSTRUCTION ORGANIZATIONS. Conferencea, 25-27.